

БИОТЕХНОЛОГИЯ BIOTECHNOLOGY

<https://doi.org/10.15507/3034-6231.001.202504.376-382>

EDN: <https://elibrary.ru/xmanru>

УДК / UDC 60:602.3:582.282.23

Оригинальная статья / Original article

Получение межвидовых биопленок дрожжей вида *Saccharomyces cerevisiae* и бактерий вида *Streptococcus thermophilus* методом ко-флокуляции

С. В. Редкозубов, А. А. Чурюмов ✉, В. И. Ивашова, В. К. Лагунова, П. С. Ерёменко, Е. А. Егошина

Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Российская Федерация

✉ vita.medicus12@gmail.com

Аннотация

Введение. Кариес – одно из самых распространенных стоматологических заболеваний. Основной причиной данной патологии является нарушение видового состава микробиоты ротовой полости. Главным возбудителем кариеса является бактерия *Streptococcus mutans*, начинающая доминировать в составе пелликулы зубов среди представителей своего рода с выделением молочной кислоты, разрушающей целостность эмали. Прикрепление патогенных микроорганизмов к зубному налету происходит, как и у представителей нормофлоры, за счет белков – лектинов. Это создает перспективу для внедрения в микробиомный состав ротовой полости непатогенных, не продуцирующих кислоту микроорганизмов путем искусственного их включения в состав пелликулярной микрофлоры. Цель исследования – создать метод включения в микробиом ротовой полости микроорганизмов, не продуцирующих кислоту, основанный на ко-флокуляции дрожжей и стрептококков.

Материалы и методы. В качестве микроорганизмов, не продуцирующих кислоту, были выбраны дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* I-224 и *Saccharomyces boulardii*. Как продуцент внеклеточного экзополисахаридного матрикса общей биопленки использовали *Streptococcus thermophilus* var. *lactis*. Биомассу дрожжей наращивали на стерильном виноградном сусле, биомассу стрептококков – на жидкой среде YPD при 26 °С в течение пяти суток. После отдельного культивирования молочного стрептококка и винных дрожжей производили декальцификацию культур методом центрифугирования при 4 000 об/мин и обработкой осадка 0,3 моль/л раствором оксалата калия. Осажденную биомассу микробов соединяли и подвергали

© Редкозубов С. В., Чурюмов А. А., Ивашова В. И., Лагунова В. К., Ерёменко П. С., Егошина Е. А., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

флокулированию добавлением 1,0 % раствора хлорида кальция. Эффективность формирования ко-флокулятов устанавливали микроскопически при увеличении $\times 900$ после окраски препарата метиленовым синим.

Результаты исследования. Дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* I-224 активно интегрировались в общий полисахаридный матрикс, о чем свидетельствовало просветление пространства вокруг ко-флокулята и отсутствие свободных клеток стрептококков и дрожжей. Слабо флокулирующие пробиотические дрожжи *Saccharomyces boulardii* почти не образовывали единых с бактериями флокулятов.

Обсуждение и заключение. Разработан оригинальный метод, позволяющий создавать межвидовые конгломераты бактерий и дрожжей, объединенных общим экзополисахаридным матриксом. Метод открывает перспективу создания орального пробиотика, снижающего кислотную нагрузку на эмаль зубов, поскольку позволяет частично заменить кислотопродуцирующие бактерии на возбудителей спиртового брожения.

Ключевые слова: межвидовые биопленки, *Saccharomyces cerevisiae*, *Streptococcus thermophilus*, лектины, экзополисахарид

Финансирование: исследование не имело внешнего финансирования.

Благодарности: авторы выражают благодарность ведущему научному сотруднику Коллекции микроорганизмов виноделия лаборатории микробиологии Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», кандидату технических наук Ивановой Елене Владимировне, порекомендовавшей штамм *Saccharomyces cerevisiae* I-224 как обладающий наибольшей флокулирующей способностью.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Редкозубов С.В., Чурюмов А.А., Ивашова В.И., Лагунова В.К., Ерёмченко П.С., Егошина Е.А. Получение межвидовых биопленок дрожжей вида *Saccharomyces cerevisiae* и бактерий вида *Streptococcus thermophilus* методом ко-флокуляции. *Медицина и биотехнологии*. 2025;1(4):376–382. <https://doi.org/10.15507/3034-6231.001.202504.376-382>

Formation of Interspecies Biofilms of *Saccharomyces cerevisiae* Yeast and *Streptococcus thermophilus* Bacteria Utilizing Co-flocculation

S. V. Redkozubov, A. A. Churyumov , V. I. Ivashova, V. K. Lagunova, P. S. Eremenko, E. A. Egoshina

Volgograd State Medical University, Volgograd, Russian Federation

 vita.medicus12@gmail.com

Abstract

Introduction. Dental caries is one of the most prevalent dental diseases. The primary cause of this pathology is a disruption in the species composition of the oral microbiota. The main causative agent of caries is the bacterium *Streptococcus mutans*,

which begins to dominate the pellicle of the teeth among representatives of its genus, secreting lactic acid that destroys the integrity of the enamel. The attachment of pathogenic microorganisms to dental plaque occurs, as with representatives of the normal flora, through proteins – lectins. This creates a prospect for introducing non-pathogenic, non-acid-producing microorganisms into the oral microbiome by artificially incorporating them into the pellicular microflora.

The aim of this research is to develop a method for incorporating non-acid-producing microorganisms into the oral microbiome, based on the co-flocculation of yeasts and streptococci.

Materials and methods. The yeast strains *Saccharomyces cerevisiae* I-224 and *Saccharomyces boulardii* were selected as non-acid-producing microorganisms. *Streptococcus thermophilus* var. *lactis* was used as a producer of the extracellular exp polysaccharide matrix for the common biofilm. Yeast biomass was cultivated in sterile grape must, while streptococcal biomass was grown in liquid YPD medium at 26°C for five days. Following separate cultivation of the lactic streptococcus and the wine yeasts, the cultures were decalcified via centrifugation at 4,000 rpm and treatment of the sediment with a 0.3 mol/l potassium oxalate solution. The precipitated microbial biomass was combined and subjected to flocculation by adding a 1.0% calcium chloride solution. The efficiency of co-flocculate formation was determined microscopically at a 900× magnification after staining the specimen with methylene blue.

Results. The yeast *Saccharomyces cerevisiae* I-224 actively integrated into the common polysaccharide matrix, as evidenced by the clearing of the space around the co-flocculate and the absence of free streptococcal and yeast cells. The weakly flocculating probiotic yeast *Saccharomyces boulardii* scarcely formed unified flocculates with the bacteria.

Discussion and conclusion. An original method has been developed for the creation of interspecies conglomerates of bacteria and yeasts united by a common exopolysaccharide matrix. This method opens the prospect of creating an oral probiotic that reduces the acid load on tooth enamel, as it allows for the partial replacement of acid-producing bacteria with agents of alcoholic fermentation.

Keywords: interspecific biofilms, *Saccharomyces cerevisiae*, *Streptococcus thermophilus*, lectins, exopolysaccharide

Funding: the study had no external funding.

Acknowledgements: the authors thank the senior researcher of the Winemaking Microorganism Collection of the All-Russian National Research Institute of Viticulture and Winemaking “Magarach” of the National Research Centre “Kurchatov Institute”, Elena V. Ivanova, Cand.Sci. (Techn.), who recommended the *Saccharomyces cerevisiae* I-224 strain as having the greatest flocculating capacity.

Conflict of interest: the authors declare that there is no conflict of interest.

For citation: Redkozubov S.V., Churyumov A.A., Ivashova V.I., Lagunova V.K., Eremenko P.S., Egoshina E.A. Formation of Interspecies Biofilms of *Saccharomyces cerevisiae* Yeast and *Streptococcus thermophilus* Bacteria Utilizing Co-flocculation. *Meditsina i Biotekhnologii = Medicine and Biotechnology*. 2025;1(4):376–382. <https://doi.org/10.15507/3034-6231.001.202504.376-382>

ВВЕДЕНИЕ

В естественных условиях обитания микроорганизмы чаще встречаются в виде биопленок, чем в виде отдельных клеток. Биопленки могут покрывать абиотические поверхности, органы и ткани живых организмов. К факторам, позволяющим микроорганизмам образовывать биопленки, относятся в том числе и белки – лектины, входящие в состав клеточной стенки бактерий и грибов. В зависимости от вида микроорганизма лектиновый фактор межклеточного взаимодействия может иметь различные условия реактивности, в том числе требовать присутствия катионов кальция и/или остатков маннозы для эффективного межклеточного слипания [1]. Из литературных данных известны три группы генов лектиновой флокуляции: маннозо-зависимые Flo1 и NewFlo, а также нечувствительный к маннозе (MI) [2].

Известный механизм флокуляции сахаромицетных дрожжей представляет собой белково-углеводную модель. Флокулирующие дрожжевые клетки обладают одновременно углеводными α -маннанными остатками на поверхности клеточной стенки, и белковыми зимолектинами (лектины дрожжей) – рецепторами α -маннанных остатков, также входящих в состав наружного манно-протеинового слоя клеточной стенки грибов. В литературе высказано предположение, что взаимодействие зимолектинов с маннанными компонентами приводит к флокуляции в присутствии ионов кальция, необходимых для правильной конформации зимолектинов [5].

Условно-патогенные стрептококки ротовой полости способствуют развитию кариеса, а также являются возбудителями молочнокислого брожения. Видовой состав в условиях нормобиоты чаще представлен *Streptococcus salivarius* (подвидом которого является лактококк *S. thermophilus*), *S. mitis*, *S. oralis* [3]. *S. mutans* и *S. sanguis* обнаруживаются в большом количестве в ротовой полости в случае повреждения эмали зубов. Представители вида *S. salivarius* известны способностью синтезировать внеклеточные полисахариды, в том числе маннаны, при утилизации моно- и дисахаридов. Отметим, что внеклеточный экзополисахарид стрептококка, не ассоциированный с клеточной стенкой

в виде капсулы, на 1/4 состоит из остатков маннозы, что позволяет ему участвовать в формировании межвидовой биопленки путем взаимодействия с зимолектинами в присутствии катионов кальция. Экзополисахариды способствуют прикреплению к зубной эмали других представителей микробиоты полости рта (явление ко-агрегации) и благоприятствуют увеличению стабильности общего полимерного матрикса биопленки [4].

Таким образом, возникает возможность включения возбудителей спиртового брожения в состав биопленки ротовой полости вместе с непатогенными представителями оральной микробиоты, продуцирующими экзополисахаридный матрикс, при их совместной флокуляции, что будет способствовать снижению кислотной нагрузки на зубную эмаль. Цель исследования – разработать метод ко-флокуляции дрожжей вида *Saccharomyces cerevisiae* и бактерий рода *Streptococcus thermophilus* var. *lactis* в общем экзополисахаридном матриксе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения эксперимента был взят штамм осадочных винных дрожжей из Коллекции микроорганизмов виноделия лаборатории микробиологии Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» вида *Saccharomyces cerevisiae*, каталожный номер I-224, образующий осадок в виде крупных флокул. Негативным контролем служили нефлокулирующие пробиотические дрожжи *Saccharomyces boulardii* из препарата «Энтеростим Форте» (Индия). В качестве продуцента экзополисахаридного матрикса применяли бактериальный штамм *S. thermophilus*, выделенный из коммерческой молочной закваски Danisco CHOOZIT TA 45 (Франция). Для наращивания биомассы дрожжи культивировали при температуре 26 °C в течение пяти суток на стерильном виноградном сусле столовых сортов (массовая концентрация сахаров – 180,0 г/л, pH – 3,5); бактерии культивировали при температуре 26 °C в течение пяти суток на среде YPD (г/л: глюкоза – 20,0, пептон – 20,0, дрожжевой экстракт – 10,0; pH – 6,0–7,0).

Р и с. 1. Межвидовой ко-флокулят *Saccharomyces cerevisiae* I-224 и *Streptococcus thermophilus*
F i g. 1. Interspecies co-flocculate of *Saccharomyces cerevisiae* I-224 and *Streptococcus thermophilus*

Источник: здесь и далее рисунки получены авторами в программе MicroCamera

Source: herein and hereafter, the figures were obtained by the authors using the MicroCamera software

Р и с. 2. Отсутствие ко-флокуляции между *Saccharomyces boulardii* и *Streptococcus thermophilus*

F i g. 2. Absence of the co-flocculation between *Saccharomyces boulardii* and *Streptococcus thermophilus*

Ко-флокулят получали следующим способом: в стадию логарифмического роста биомассу микроорганизмов осаждали центрифугированием (4000 об/мин) в течение 2 мин, надосадочную жидкость сливали. Для разделения дрожжевых моновидовых флокул на отдельные клетки, активации клеточной стенки и экзополисахаридного матрикса перед дальнейшей межвидовой

ко-флокуляцией полученные осадки монокультур ресуспензировали в стерильном растворе 0,3 моль/л оксалата калия. Встряхивание в пробирке производили до полного разрушения хлопьев, определяемого визуально. Ресуспензировали в стерильном растворе 0,9 % хлорида натрия. Полученный ресуспензиат повторно центрифугировали, надосадочную жидкость удаляли. Осадок еще раз ресуспензировали в растворе 0,9 % хлорида натрия. По 1 мл полученной декальцифицированной взвеси дрожжей и бактерий помещали в общую пробирку, куда добавляли 2,0 мл 1,0 % стерильного раствора хлорида кальция. Полученную смесь активно встряхивали и оставляли на 30 мин для ко-флокуляции. Результаты учитывали микроскопически при увеличении $\times 900$ с иммерсией после окраски 0,001 % раствором метиленового синего.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На рисунке 1 видно, что окрашенные цепочки стрептококков и клетки дрожжей включены в общий полисахаридный матрикс биопленки. Жизнеспособные дрожжи и матрикс не окрашиваются метиленовым синим. Матрикс становится видимым благодаря тому, что он обильно инкрустирован многочисленными кристаллами оксалата кальция. Предполагается, что дрожжи удерживаются в матриксе за счет высокой флокулирующей активности поверхностных лектинов *S. cerevisiae* I-224 с экзополисахаридом *S. thermophilus*. Пространство, свободное от кристаллов оксалата кальция (в центре рисунка), не содержит стрептококков и дрожжевых клеток, что свидетельствует о прочности связывания всех компонентов биопленки.

Дрожжи с меньшей флокулирующей активностью, *Saccharomyces boulardii*, значительно хуже включаются в состав ко-флокулята (рис. 2). На изображении видно, что дрожжевые клетки взаимодействуют между собой, при этом практически не присоединяются к межвидовому ко-флокуляту со стрептококками.

Полученные результаты открывают возможность создания орального пробиотика на основе ко-флокуляции лактококка и дрожжей, а также введения в микробиом ротовой полости клеток других микробионтов, клеточная

стенка которых обладает достаточным сродством к лектиновой кальций-зависимой флокуляции. Поскольку основным фактором образования зубного налета является осаждение гликопротеинов слюны, которые формируют защитную пелликулу, возникает базис для соединения полисахаридного матрикса искусственно полученного ко-флокулята с уже имеющейся биопленкой на эмали зуба [5].

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зимолектины наружного манно-протеинового слоя клеточной стенки дрожжей способны прочно связывать клетки грибов друг с другом через остатки маннозы в присутствии катионов кальция. Аналогичный эффект наблюдается при связывании дрожжей

с внеклеточным экзополисахаридным маннозосодержащим матриксом, продуцируемым молочным стрептококком. Метод декальцификации клеточной стенки дрожжей и экзополисахарида стрептококков анионами оксалата с последующей ко-флокуляцией в присутствии катионов кальция позволяет создать прочный межвидовой конгломерат дрожжей и полисахарид-продуцирующих стрептококков, имитирующий биопленку. Разработанный метод предполагается применить для изготовления препарата комплексного орального пробиотика, позволяющего вытеснить возбудителей кариеса из биопленки зубного налета и снизить кислотную нагрузку на эмаль зубов путем частичной замены возбудителей молочнокислого брожения на возбудителей спиртового брожения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кобелев А.В., Клементьев С.В., Вдовина Т.В., Сироткин А.С. Оценка активности внеклеточных лектинов бактерий в формировании агрегированных микробных форм. *Бутлеровские сообщения*. 2021;65(1):105–113. <https://doi.org/10.37952/ROI-jbc-01/21-65-1-105>
2. Verstrepen K.J., Derdelinckx G., Verachtert H., Delvaux F.R. Yeast Flocculation: What Brewers Should Know. *Applied Microbiology and Biotechnology*. 2003;61(3):197–205. <https://doi.org/10.1007/s00253-002-1200-8>
3. Кренделев М.С. Нормальная микрофлора ротовой полости человека. *Современные проблемы науки и образования*. 2015;5:635. URL: <https://s.science-education.ru/pdf/2015/5/111.pdf> (дата обращения: 11.10.2025).
4. Баландина В.Ю., Пурсанова А.Е., Свириденко А.В. Роль стрептококков в патогенезе заболеваний зубочелюстной системы. *Огарёв-Online*. 2022;12:5. URL: <https://ogarev-online.ru/2311-2468/article/view/293054> (дата обращения: 15.10.2025).
5. Ипполитов Ю.А., Кучменко Т.А., Пелешенко Е.И., Солаиман М.А., Ипполитов И.Ю., Менжулина Д.А. и др. Продукты кислотного метаболизма микрофлоры зубного налета как фактор, определяющий интенсивность кариозного процесса. *Прикладные информационные аспекты медицины*. 2024;27(3):9–13. URL: <https://new.vestnik-surgery.com/index.php/2070-9277/article/view/10138> (дата обращения: 02.10.2025).

REFERENCES

1. Kobelev A.V., Klementyev S.V., Vdovina T.V., Sirotkin A.S. Evaluation of the Activity of Bacterial Extracellular Lectins in the Formation of Aggregated Microbial Forms. *Butlerov Communications*. 2021;65(1):105–113. <https://doi.org/10.37952/ROI-jbc-01/21-65-1-105>
2. Verstrepen K.J., Derdelinckx G., Verachtert H., Delvaux F.R. Yeast Flocculation: What Brewers Should Know. *Applied Microbiology and Biotechnology*. 2003;61(3):197–205. <https://doi.org/10.1007/s00253-002-1200-8>
3. Krendeleev M.S. Normal Microflora of the Human Oral Cavity. *Modern Problems of Science and Education*. 2015;5:635. URL: <https://s.science-education.ru/pdf/2015/5/111.pdf> (accessed: 11.10.2025).
4. Balandina V.Yu., Pursanova A.E., Sviridenko A.V. The Role of *Streptococci* in the Pathogenesis of Diseases of the Dental System. *Ogarev-Online*. 2022;12:5. URL: <https://ogarev-online.ru/2311-2468/article/view/293054> (accessed: 15.10.2025).
5. Ippolitov Yu.A., Kuchmenko T.A., Peleshenko E.I., Solaiman M.A., Ippolitov I.Yu., Menzhulina D.A., et al. Products of Acid Metabolism of Plaque Microflora as a Factor Determining the Intensity of the Carious Process. *Applied and IT Research in Medicine*. 2024;27(3):9–13. URL: <https://new.vestnik-surgery.com/index.php/2070-9277/article/view/10138> (accessed: 02.10.2025).

Поступила 24.10.2025 г.; одобрена после рецензирования 04.12.2025 г.; принята к публикации 08.12.2025 г.

Об авторах:

Редкозубов Сергей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Волгоградского государственного медицинского университета (400066, Российская Федерация, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1), ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8734-5320>, rosmutagen@mail.ru

Чурюмов Александр Алексеевич, студент Волгоградского государственного медицинского университета (400066, Российская Федерация, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1), ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7525-4773>, vita.medicus12@gmail.com

Ивашова Валерия Игоревна, студент Волгоградского государственного медицинского университета (400066, Российская Федерация, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3617-3847>, lera.ivashova200@gmail.com

Лагунова Вита Константиновна, студент Волгоградского государственного медицинского университета (400066, Российская Федерация, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1), ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0757-7643>, lagunova.vita05@mail.ru

Ерёменко Полина Сергеевна, студент Волгоградского государственного медицинского университета (400066, Российская Федерация, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1), ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3324-7014>, e_e_polinka.777@mail.ru

Егошина Елизавета Алексеевна, студент Волгоградского государственного медицинского университета (400066, Российская Федерация, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1), ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7587-0328>, egoshina.e.a5@gmail.com

Вклад авторов:

С. В. Редкозубов – идея исследования; критический анализ литературы; написание и редактирование статьи.

А. А. Чурюмов – критический анализ литературы; написание и редактирование статьи.

В. И. Ивашова – экспериментальные исследования.

В. К. Лагунова – экспериментальные исследования.

П. С. Ерёменко – экспериментальные исследования.

Е. А. Егошина – экспериментальные исследования.

Submitted 24.10.2025; revised 04.12.2025; accepted 08.12.2025.

About the authors:

Sergei V. Redkozubov, Cand.Sci. (Biol.), Associate Professor, Department of Microbiology, Volgograd State Medical University (1 Pavshih Bortsov Sq., Volgograd 400066, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8734-5320>, rosmutagen@mail.ru

Aleksandr A. Churyumov, Undergraduate Student, Volgograd State Medical University (1 Pavshih Bortsov Sq., Volgograd 400066, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7525-4773>, vita.medicus12@gmail.com

Valeria I. Ivashova, Undergraduate Student, Volgograd State Medical University (1 Pavshih Bortsov Sq., Volgograd 400066, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3617-3847>, lera.ivashova200@gmail.com

Vita K. Lagunova, Undergraduate Student, Volgograd State Medical University (1 Pavshih Bortsov Sq., Volgograd 400066, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0757-7643>, lagunova.vita05@mail.ru

Polina S. Eremenko, Undergraduate Student, Volgograd State Medical University (1 Pavshih Bortsov Sq., Volgograd 400066, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3324-7014>, e_e_polinka.777@mail.ru

Elizaveta A. Egoshina, Undergraduate Student, Volgograd State Medical University (1 Pavshih Bortsov Sq., Volgograd 400066, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7587-0328>, egoshina.e.a5@gmail.com

Authors' contribution:

S. V. Redkozubov – research concept; critical literature review; article writing and editing.

A. A. Churyumov – in-depth literature review; article writing and editing.

V. I. Ivashova – experimental studies.

V. K. Lagunova – experimental studies.

P. S. Eremenko – experimental studies.

E. A. Egoshina – experimental studies.

All authors have read and approved the final manuscript